

QO‘YLARNING GO‘SHT MAHSULDORLIGI.**Rizayeva Dilfuza Taxirovna**

katta o‘qituvchi, q.x.f.f.d. (PhD), Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Samarqand shahri,

dilfuzarizayeva83@gmail.com

Ризаева Дилфуза Тахировна

старшая преподаватель, (PhD), Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, город

Самарканд, dilfuzarizayeva83@gmail.com

Rizayeva Dilfuza Takhirovna

Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand city, dilfuzarizayeva83@gmail.com

Sherkulova Farida Elmurodovna

doktorant, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti. sherqulovafarida0116@gmail.com

Шеркулова Фаридա Элмуродовна

докторант, Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. sherqulovafarida0116@gmail.com

Sherkulova Farida Elmurodovna

doctoral student, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology. sherqulovafarida0116@gmail.com

Pardaeva Zumrad Erkinjon qizi

talaba, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.

Пардаева Зумрад Эркинжоновна

студентка, Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Pardayeva Zumrad Erkinjonovna

student, Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology.

Annotatsiya. Maqolada qo‘ylarning mahsuldorlik yo‘nalishlari, mahsuldorligi, qo‘y go‘shining inson hayotidagi o‘rni, go‘shning kimyoviy tarkibi, turli yo‘nalishdagi qo‘ylarning go‘sh chiqimi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar. *Qoʻy, goʻsht, goʻsht mahsulotlari, muskul, suyak, yogʻ, vitaminlar, makro va mikro elementlar, marmar goʻsht, jun, dumbali qoʻy, muskul.*

Oʻzbekistonda goʻsht sanoati uchun, jamoa va fermer xoʻjaliklarining chorvachilik fermalari, boʻrdoqiga boqish komplekslari xom-ashyo bazasi hisoblanadi. Goʻsht va goʻsht mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo qishloq xoʻjalik hayvonlari va parrandalar hisoblanadi. Bularga yirik va mayda shoxli hayvonlar, choʻchqa, uy parrandalari, quyonlar, baʼzi tumanlarda ot, tuyaning goʻshtlari ishlatiladi.

Chorvachilikning yetakchi tarmoqlaridan biri qoʻychilik sohasidir. Ularning ayrim zotlaridan, jumladan qorakoʻl qoʻyidan qimmatbaho qorakoʻl teri olinadi. Teri beruvchi qoʻy zotlariga Sokol, qoʻylari ham kiritiladi. Qorakoʻl teriga boʻlgan talab butun jahon xalqlarining diqqat eʼtiboridadir. Qorakoʻl teridan qimmatbaho bejirim moʻynalar ishlab chiqariladi. Qoʻylardan olinadigan asosiy mahsulotlardan biri ularning goʻsht mahsulotidir. Qoʻylarning goʻshti toʻyimlilik, muskullarning oraligʻida yogʻlarning toʻplanishi, yaʼni marmarsimonlik xususiyatlari bilan boshqa goʻshtlardan farq qiladi. Qoʻylar goʻshtining sifati ularning zotiga, yoshiga, jinsiga, semizlik darajasiga hamda qaysi usulda boqilganligiga bogʻliqdir.

Qoʻylarning goʻshti haqida gapirganda ularning muskul, suyak va yogʻ toʻqimalarning ahamiyatini va goʻshtini rivojlanishi uchun aloqadorligini aytish zarurdir.

Qoʻychilik mahsulot berishi yuzasidan chorvachilikning yetakchi sohalaridan biri boʻlib, bir vaqtning ichida goʻsht hamda jun mahsulotini beradi. Qoʻychilik mayin junli, hamda yarim mayin junli zot qoʻylari juda sifatli jun mahsulotini beradi. Goʻsht mahsulotini olishda dagʻal junli qoʻy zotlarining ahamiyati juda kattadir. Qoʻylardan hazm boʻluvchi ozuqalarning 76% i muskullarga, suyak toʻqimalariga, yogʻ hosil boʻlishga borib 25% hazm boʻluvchi tayyor oziq moddalar teriga uning rivojlanishiga sarf boʻladi. ayrim qoʻy zotlarining, yaʼni mayin va yarim mayin zot qoʻylarning goʻshtida yoqimsiz hid boʻlib, buning sababi goʻsht tarkibida girsin kislotasining boʻlishidir. Qoʻychilik sohasida shunday qoʻy zotlari borki, bu zotlar oʻzining serpushtligi evaziga goʻsht mahsuldorligini oshiradi.

Qoʻylar mahsuldorlik yoʻnalishiga qarab quyidagi guruhlarga boʻlinadi: jun beradigan, jun-goʻsht beradigan, dumbali, qorakoʻl, goʻsht mahsuldorlik yoʻnalishidagilarga boʻlinadi.

1. Jun beradigan qoʻylar goʻsht chiqimi juda oz boʻlib, 35-40 % ni tashkil qiladi.
2. Jun-goʻsht yoʻnalishidagi qoʻylarning goʻsht chiqimi 45-50 % ni tashkil qiladi.
3. Qorakoʻl qoʻylarining goʻsht chiqimi 45-50 % ni tashkil qiladi.
4. Goʻsht yoʻnalishidagi qoʻylarning goʻsht chiqimi 50-52 % ni tashkil qiladi.
5. Dumbali goʻsht-yogʻ yoʻnalishidagi qoʻylarning goʻsht chiqimi 55-60 % ni tashkil qiladi. Bularga histori zotli qoʻylarni misol qilib olsa boʻladi, ularning tirik vazni 200 kg gacha boʻladi.

Qoʻylarning semizligi organoleptik usulda, yaʼni qoʻl bilan orqa, bel va dumgʻaza umurtqasida, koʻkrak qafasining pastki qismida hamda dumbasida yogʻ toʻplashi bilan aniqlanadi.

Qo'ylar semizligiga qarab davlat standartiga (DT 5111-55) muvofiq uch toifaga bo'linadi: yuqori, o'rta va o'rtadan past.

Qo'y go'shti shu turdagi boshqa mahsulotlarga nisbatan vitaminlar (E, PP, hamda B guruhi vitaminlari) va mikroelementlarga ko'proq to'yingani bilan ajralib turadi. Mazkur go'sht fosfor, yod, natriy, magniy va kaliyga boydir. Ushbu moddalar yurakni quvvatlantiradi. Qo'y go'shtidagi lesitin oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi.

Qo'y go'shtining kimyoviy tarkibi.

№	Qo'y go'shtining tarkibi	O'lchov birligi
1	Yog'lar	4,19 g
2	Oqsil	20,52 g
3	Uglevodlar	0,00 g
4	Suv	74,44 g
5	<u>Kul</u>	1,08 g
6	<u>Kletchatka</u>	0,0 g
7	<u>Xolesterin</u>	64,0 mg
	Vitaminlar	
8	<u>Vitamin E</u>	0,2 mg
9	<u>Vitamin B1</u>	0,1 mg
10	<u>Vitamin B2</u>	0,3 mg
11	<u>Vitamin B3</u>	6,2 mg
12	<u>Vitamin B5</u>	0,7 mg
13	<u>Vitamin B6</u>	0,2 mg
14	<u>Vitamin B9</u>	23,0 mkg
15	<u>Vitamin B12</u>	2,6 mkg
	Mineral moddalar	
16	<u>Kalsiy</u>	6,0 mg
17	<u>Temir</u>	1,8 mg
18	<u>Magniy</u>	27,0 mg
19	<u>Fosfor</u>	195,0 mg
20	<u>Kaliy</u>	290,0 mg
21	<u>Natriy</u>	61,0 mg
22	<u>Sink</u>	3,9 mg
23	<u>Mis</u>	0,1 mg
24	<u>Marganes</u>	0,0 mg
25	<u>Selen</u>	23,4 mkg

Qo'yning ichki yog'lari shamollashga qarshi vosita sifatida ham juda foydali. Issiqlik, ya'ni yuqori kaloriyali mahsulot hisoblangan qo'y go'shti yaxshi hazm qiladigan

organizmdagi qonni ko'paytirish xususiyatiga ega. Mazkur go'sht turi insonda zehn va yodlash qobiliyatini kuchaytiradi. Qo'y go'shtining yaxshisi suyaklariga yopishib turganidir. Eng ko'p ozuqa qo'yning yelka, kurak va biqin qismlarida to'planadi. Qurbonlik qilish uchun tanlangan qo'yning bir yoshga to'lgan bo'lishi shart. Buni arab tilida «jaza» deyilar.

Barra (qo'zichoq) go'shti parhez bop taomlar sirasiga kiradi. Bu go'sht ftorga boy bo'lib, ushbu modda tishlarni mustahkamlashda «faol ishtirok etadi».

Xulosa. Go'sht inson organizmi uchun zarur bo'lgan makro va mikro elementlar manbai hisoblanadi. Ayniqsa qo'y go'shti inson salomatligida muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бошмонов, С., Ризаева, Д., & Сулаймонова, М. (2023). Qo'ychilikni hozirgi holati va uni rivojlantirish istiqbollari. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 96-100.
2. Suleymanova, M. K. (2023). Sifatli go'sht va go'sht mahsulotlari yetishtirishdagi ayrim tadbirlar. *agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 123-129.
3. Rizaeva, D. T. (2021). Qualitative indicators of wool cover of Black sheep in the conditions of a Sandy desert. *European Scholar Journal*, 2(9), 15-16.
4. <https://fitaudit.ru/food/148500>
5. Сулейманова, М. К., Ризаева, Д. Т., & Бошмонов, С. С. (2023). Влияние молочной продуктивности каракулских овец разной окраски на живой вес и прирост ягнят. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 127-129.
6. Ризаева, Д. Т., & Бахронов, О. Х. (2021). Качественные показатели шерстного покрова овец черной окраски в условиях песчаной пустыни.
7. SS, R. D. B. (2024). STATE OF SHEEP BREEDING AND DEVELOPMENT PROSPECTS. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(4), 23-28.
8. Damirovich, M. R., Ibragimovich, T. I., & Sattarovich, A. U. (2022). The Role Of Spiritual And Educational Events In Promoting The Ideas Of Religious Tolerance And International Health. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 4(5), 42-47.
9. DAMIROVICH, M. R., IBRAGIMJANOVICH, T. I., & UGLI, K. N. K. (2021). The role of family, community and education in the development of patriotic spirit in youth. *JournalNX*, 7(1), 311-314..